

**МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ О.О. СУЛЕЙМЕНОВА И
Ч.Т.АЙТМАТОВА**

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы

Термезский государственный университет

Термез, Узбекистан

Аннотация. Научная работа исследует творчество казахского поэта О.О.Сулейменова и киргизского писателя Ч.Т.Айтматова. Автор, отмечает, что в произведениях О.О. Сулейменова и Ч. Т. Айтматова присутствуют две культуры, две народности, которые стали неотъемлемой частью их жизни. Сплав тюркского и русского в поэзии О. Сулейменова и Ч. Айтматова рассматривается как слияние различных образов, понятий и национально-культурных ценностей, выраженных средствами русского языка. Главная цель работы состоит в том, чтобы показать, как посредством одного языка можно великолепно передать менталитет и культуру другого языка.

Ключевые слова: коммуникация, народ, язык, культура, менталитет, история, предки, писатель

**INTERCULTURAL COMMUNICATION O.O. SULEIMENOV AND
CH.T.AYTMATOV**

Umbetova Nadejda Jamelevna

Lecturer at the Department of Russian and World Literature

Termez State University

Termez, Uzbekistan

Annotation. Scientific work explores the work of the Kazakh poet O.O. Suleimenov and the Kyrgyz writer Ch.T. Aitmatov. The author notes that in the works of O.O. Suleimenov and Ch. T. Aitmatov there are two cultures, two nationalities that have become an integral part of their lives. The fusion of Turkic and Russian in the poetry of O. Suleimenov and Ch. Aitmatov is considered as a fusion of various images, concepts and national cultural values expressed by means of the Russian language. The main goal of the work is to show how, through one language, the mentality and culture of another language can be perfectly conveyed.

Key words: communication, people, language, culture, mentality, history, ancestors, writer

В мире существует огромное количество разнообразных языков, на котором человечество осуществляет межличностное общение. Знание языков необходимо при передаче информации широкому кругу слушателей и читателей. В связи с этим существует множество книг, газет, программ, телевизионных передач передающих информацию на различных языках. Сейчас мы можем получить любую информацию вне зависимости от языка, на котором она сказана или написана, так как при незнании иностранного языка существуют переводчики, которые с легкостью смогут помочь при переводе требуемого материала. Поэтому, что избежать таких проблем, как перевод или поиск профессионального переводчика, необходимо самому владеть в совершенстве иностранными языками.

Возникает вопрос относительно литературных произведений, которые написаны на неродном для писателя или поэта языке. Существует немало примеров, писателей и поэтов, создающих свои творения на не родном языке. Возникает вопрос! Как удастся создателям таких произведений, находясь в рамках чуждого языка передавать культуру своего народа?

Ответом будут их произведения! Писатели и поэты с таким феноменом, доказали, что вполне возможно передать культуру, традиции, обычаи родного народа посредством чуждого языка, что благотворно влияет как на чуждый, так

и на родной народ. Ведь, благодаря произведениям таких писателей активно популяризируется культура самого писателя, а значит целого народа. Благодаря их произведениям расширяется круг читателей, произведения не остаются в рамках одного языка. Читатели заинтересовываются и приобщаются к культуре писателя и поэта. У них возникает желание увидеть, посмотреть, попробовать и, наконец, своими глазами увидеть страну с интересной загадочной культурой.

В нашей работе мы расскажем о творчестве двух замечательных писателей О.О. Сулейменове и Ч. Т. Айтматове. «...Интересен тот факт, что судьбы О. О. Сулейменова и Ч. Т. Айтматова удивительно похожи: детство писателей, боль утраты отца, занимаемые государственные посты, а главное оба писателя создавали свои неповторимые произведения на русском языке. Может, поэтому судьба свела их вместе, они дружили много лет, вели бесконечные дискуссии на самые разные темы...» [5].

О.О. Сулейменов, Ч. Айтматов, Г. Яхина, Ш. Идиатулин и многие другие явились теми самыми писателями и поэтами, рассказавшие читателям, через русский язык о своей Родине. Рассмотрим некоторые из них.

О.О. Сулейменов – казахский поэт и писатель, который почти в каждом своем произведении рассказывает о природе, истории и культуре своего народа. «В своей поэзии О. О. Сулейменов воспеваает свободный дух казахов, природу, степные просторы, патриотизм. Дух казахского народа чувствуется в каждом произведении О.О. Сулейменова, вне зависимости от того, какое это произведение: прозаическое или лирическое. Его произведения сами рассказывают о трепетном отношении поэта к родному народу: культуре, к чувствам, образу жизни, традициям, обычаям и т.д. Герои О. О. Сулейменова выступают как умные, гордые, добродушные, щедрые, благородные личности...» [3] [4] [6]:

«Спи спокойно дада. Спи спокойно отец.

Я бодрствую.

Меня слушают дети с открытыми ртами

От гордости...» [2, с 159].

В строчках стихотворения передается не только тюркская лексика, но и глубокое уважение тюркского народа к своим предкам. Тема родины проходит через все творчество писателя, находясь вдали от родной земли, О.О. Сулейменов посвящает ей множество своих произведений и научных трудов, такие как «Язык письма», «Аз и Я. Книга благонамеренного читателя», «Определение берега: Избранные стихи», «Глиняная книга» и многие другие.

Следующий писатель, Ч.Т. Айтматов, имеет огромную популярность, как на своей родине в частности, так и в мировом сообществе в целом. Ч.Т.Айтматов – киргизский писатель и общественный деятель, писал произведения на двух языках, русском и киргизском. Его перу принадлежат такие произведения как: «Плаха», «Прощай Гульсары», «Материнское поле», «Когда падают горы», «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке» и многие другие. Ч.Т. Айтматов известен всему миру, как писатель тюркского мира, что многое говорит о том, что его произведения как отношение к своему народу, так и его внутреннее состояние. Например, повесть Ч.Т.Айтматова «Материнское поле», повествующее о женщине-матери Толганай, преодолевшей тяжёлые испытания во время войны. Толганай собой олицетворяет терпение, стойкость, глубокую материнскую любовь. Она ко всему относится с любовью, смотря на землю, она ищет ответы на вопросы, о которых думает каждый день. Она общается с матерью-землёй: « - Здравствуй, поле, - тихо говорит она. - Здравствуй, Толганай. Ты пришла? И еще постарела. Совсем седая. С посошком. - Да, старею. Прошел еще один год, а у тебя, поле, еще одна жатва. ...» [1, с. 1]. В произведении одновременно с описанием женщины-матери писатель знакомит читателя с традициями, обычаями, терминологией и незабываемой природой тюркского народа.

Таким образом, творчество О. Сулейменова и Ч. Айтматова доказывает, что вне зависимости от языка, можно передать жизнь и менталитет восточного народа. Благодаря таким писателям, при чтении художественного произведения

мы имеем возможность, окунуться в атмосферу настроений персонажей, почувствовать дыхание тюркского народа, узнать много интересного о культуре чуждого народа.

Использованная литература:

1. Айтматов Ч. Т. Материнское поле – М.: Советский писатель, 1963. – 134 с.
2. Сулейменов О.О. Определение берега. Стихи и поэмы. Алма-Ата, «Жазушы», 1976. – 456 с.
3. Умбетова Н.Ж. Межкультурная коммуникация в литературе Востока и Запада. Innovations in technology and science education 2 (16), 2023
4. Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.
5. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.
6. Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 19–25. Retrieved from